

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, SU INFLUENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN LA DISCIPLINA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NEW TECHNOLOGIES, THEIR INFLUENCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS TO NURSING STUDENTS IN THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT DISCIPLINE

AUTORES: Martha Narcisa Mazacón Gómez¹
Gina Maribel Carrasco Echeverría²
Julieta América Campi Mayorga³
María Cecibel Vera Márquez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (mmazacon@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 11 de mayo del 2020

Fecha de aceptación: 22 de junio del 2020

RESUMEN

Las nuevas tecnologías son las protagonistas en la actualidad en la educación globalizada tomando prioridad en este campo, las nuevas tecnologías (NTIC) facilitan a aprender y desaprender temas a nivel nacional e internacional en todos los ámbitos de nuestras vidas y, en este caso, la docencia no puede quedar atrás. La presente investigación ofrece una visión global de estas “aplicaciones” Es decir, en los programas informáticos, sean para móviles o para otro tipo de dispositivo, y sean on-line

¹ (Ingeniera Comercial, Magister en Administración de Empresas, Docente, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Babahoyo. Los Ríos, Ecuador. mmazacon@utb.edu.ec)

² (Ingeniera Comercial, Magister en Administración de Empresas Docente, Facultad de Administración Finanzas e Informática, Universidad Técnica de Babahoyo. Los Ríos, Ecuador. gmcarrascoe@utb.edu.ec)

³ (Ingeniero Tecnológico En Computación Y Ciencias De La Informática, Magister En Informática Empresarial, Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Valencia. Los Ríos, Ecuador)

⁴ (Licenciada en Enfermería, Magister en Gerencia en Salud, Docente, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Babahoyo. Los Ríos, Ecuador. mveram@utb.edu.ec)

u off-line. Se analiza en este artículo las aplicaciones informáticas destinadas a la docencia sirviendo como guía en las diferentes utilidades que las tecnologías ofrecen, sean estas relacionadas a la enseñanza y al aprendizaje aplicado en aula, trabajo autónomo, a través de la red para móviles o para cualquier otro dispositivo. Con esta panorámica se espera facilitar el trabajo de los docentes de la carrera de Enfermería que quieran emplear estas nuevas tecnologías en sus clases, para así enriquecer la experiencia docentes - estudiantes que se encuentran inmersos en el aprendizaje

PALABRAS CLAVE: Tecnologías. Enseñanza- aprendizaje. Gestión Administrativa, Enfermería

ABSTRACT

New technologies are currently the protagonists in globalized education taking priority in this field, new technologies (NTIC) facilitate learning and unlearning issues at the national and international level in all areas of our lives and, in this case, the teaching cannot be left behind.

This research offers a global vision of these "applications" That is, in computer programs, whether for mobile phones or for another type of device, and whether they are online or offline.

In this article, the computer applications for teaching are analyzed, serving as a guide in the different utilities that technologies offer, whether they are related to teaching and applied learning in the classroom, autonomous work, through the mobile network or for any other device. With this overview, it is expected to facilitate the work of Nursing teachers who want to use these new technologies in their classes, in order to enrich the teaching experience - students who are immersed in learning

KEYWORDS: Technologies. Teaching-learning. Administrative Management, Nursing

INTRODUCCIÓN

Los cambios en la nueva era se consolidan en la revolución digital iniciada a finales del siglo XX. Las nuevas tecnologías

condicionan hoy todos los ámbitos de nuestras vidas incluyendo la docencia en la cual no puede quedar atrás. Los profesionales de la enseñanza de la Gestión Administrativa en la Carrera de Enfermería no podemos persistir en las antiguas clases magistrales dejando indiferentes a los alumnos del área de la Salud, que experimentan la vida a través de la era digital. Transformar la docencia como medio de mejorar la implicación a los estudiantes en el entorno de aprendizaje y trabajo autónomo. La presente investigación ofrece una visión más amplia para la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Enfermería en la asignatura de Gestión Administrativa como fortaleza para una de sus funciones como profesionales en el ámbito administrativo. Se realizaron encuestas tanto a estudiantes como docente donde dan a conocer la importancia de las TICS en la impartición de la asignatura en mención implementando en los móviles, tablets, laptops o cualquier otro tipo de dispositivo y sean on-line y off-line.

El presente artículo presenta la utilidad de las tecnologías relacionadas con el proceso de enseñanza -aprendizaje en la asignatura de Gestión administrativa indispensables para ser utilizada en docencia asistidas, colaborativas y trabajo autónomo, en red o local, para móviles o para cualquier otro dispositivo para facilitar la labor del docente que quieran emplear estas nuevas tecnologías en sus clases, y así enriquecer su experiencia involucrando los dos colectivos implicados en el aprendizaje: profesores y alumnos.

DESARROLLO

Belloch, C. (2012). Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje. Recuperado el, 25. Indica que Los avances tecnológicos abren posibilidades de innovación en el ámbito educativo, que llevan a repensar los procesos de enseñanza/aprendizaje y a llevar a cabo un proceso continuo de actualización profesional. La Pedagogía, al igual que otras

disciplinas científicas, encuentra en las TIC nuevas actividades profesionales:

- ✓ Análisis y evaluación de los recursos tecnológicos y su uso educativo.
- ✓ Integración de los medios de comunicación para lograr el aprendizaje.
- ✓ Diseño de estrategias educativas para favorecer la integración de recursos tecnológicos en diferentes ambientes de aprendizaje.
- ✓ Diseño de materiales multimedia para favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje.
- ✓ Desarrollo de materiales digitales.
- ✓ Diseño y evaluación de software educativo.
- ✓ Diseño, desarrollo y evaluación de modelos de educación presencial y a distancia.
- ✓ Diseño, aplicación y evaluación de los recursos tecnológicos.
- ✓ Planificación y diseño de cursos apoyados en la tecnología.
- ✓ Desarrollo, implementación y evaluación de cursos mediados por la tecnología

Soto, C. F., Senra, A. I. M., & Neira, M. C. O. (2009). Ventajas del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles. EDUTEC. Revista electrónica de Tecnología educativa, (29). El empleo de las TICs en la formación de la enseñanza superior aporta múltiples ventajas en la mejora de la calidad docente, materializadas en aspectos tales como el acceso desde áreas remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje o la posibilidad de interactuar con la información por parte de los diferentes agentes que intervienen en dichas actividades

Las TICs son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardwarey software), soportes de la información y canales de comunicación, relacionada con el

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información de forma rápida y en grandes cantidades (González et al., 1996: 413). Siguiendo a Cabero (1996), los rasgos distintivos de estas tecnologías hacen referencia a la inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y diversidad.

Una de las aportaciones más significativas de las nuevas TICs a los procesos de formación es la eliminación de las barreras espacio-temporales a las que se ha visto condicionada la enseñanza presencial y a distancia (Cañellas, 2006).

El proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de las TICs habilita la posibilidad de adaptación de la información a las necesidades y características de los usuarios, tanto por los niveles de formación que puedan tener, como por sus preferencias respecto al canal por el cual quieren interaccionar, o simplemente por los intereses formativos planificados por el docente (Salinas, 1997).

Segura, J. A., & Quintero, L. C. (2010). Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje. Roig Vila & Fiorucci M. indica La Internet es hoy día la mayor fuente de información y el entorno más importante de aprendizaje sobre muchísimos temas, y no sólo porque contenga mucha “información”, sino porque “conecta” a muchas personas y les facilita la comunicación entre sí, no solo acceder a la información, sino también crear, remezclar, publicar y compartir la información de muy diversas formas, algunas realmente nuevas.

Segura, J. A., & Quintero, L. C. (2010). Un PLE (Entornos Personales de Aprendizaje) es el conjunto de herramientas,

fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Es decir, que el entorno personal de aprendizaje incluye tanto aquello que una persona consulta para informarse, las relaciones que establece con dicha información y entre esa información y otras que consulta; así como las personas que le sirven de referencia, las conexiones entre dichas personas y él mismo, y las relaciones entre dichas personas y otros que a la larga pueden resultarle de interés; y, por supuesto, los mecanismos que le sirven para reelaborar la información y reconstruirla como conocimiento, tanto en la fase de reflexión y recreación individual, como en la fase en la que se ayuda de la reflexión de otros para dicha reconstrucción

Según los informes técnicos publicados en la distribución de los usuarios de la red podemos decir que la competencia de los espacios educativos y de formación vendrá definida por el porcentaje de usuarios de internet a nivel mundial.

[Figura 1] Distribución mundial de los usuarios de la red.

Fuente: Computer Industry Almanac. Asociación de Usuarios de Internet, www.aul.es.

Las instituciones de Educación Superior deben hacer una serie de objetivos prioritarios para saber el grado de conocimiento que tienen sus estudiantes, según el cuadro anterior se puede decir que la competencia de los espacios educativos de formación

deberían ser definida por un número suficiente de profesores para permitirles utilizar internet y los recursos de multimedia recurriendo a los métodos más adecuados de acuerdo a la diversidad de estudiantes versus enseñanza-aprendizaje, definiendo nuevas competencias que se deban adquirir día a día en la educación y la formación permanente de este colectivo, dotándole una cultura digital que garantice la incorporación a la sociedad del conocimiento

METODOLOGÍA

El impacto de las nuevas tecnologías en la educación, que en la actualidad se están utilizando, nos lleva a un resultado eficiente en los objetivos de aprendizaje que aplicamos con estas herramientas, tomando en consideración que lo primero que debe tener el alumno es un buen marco de referencia, en el cual debe saber diferenciar la información idónea y veraz. Para ello es necesario que alguien los dirija en el uso de estas herramientas y quién mejor que su docente, enseñándoles una metodología de búsqueda acorde a los temas que se imparten en las clases, Pero para que el docente pueda liderar de manera positiva y eficaz en sus alumnos tiene que manejar con facilidad las nuevas tecnologías.

Hay que enfatizar que existen escasas herramientas informáticas en la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Babahoyo específicamente para ser utilizadas en las aulas de la institución de educación superior.

Las ventajas que ofrecen las TICs en el ámbito de la carrera de Enfermería al implementar nuevas metodologías de aprendizajes en la que los profesores dejan el rol de transmisores de conocimientos para convertirse en mediadores en las construcción del mismo para apostar a la sociedad de la información del conocimiento, una sociedad que aprende continuamente y de que los

estudiantes que la integran constituyen el verdadero motor de aprendizaje.

La incorporación masiva de las TICs así como el impacto de los cambios en la formación de los futuros profesionales enfatiza la necesidad de considerar los espacios educativos formales para crear un ambiente donde el estudiante utilice las herramientas de una manera eficaz para su aprendizaje.

El sistema educativo de la carrera de Enfermería, a nivel universitario debe plantearse objetivos que permitan definir el verdadero lugar de los estudiantes en la sociedad actual.

La investigación es de tipo descriptivo y de campo con una muestra aleatoria de cuatro (4) docentes y sesenta y dos (62) estudiantes que reciben la asignatura de Gestión Administrativa en la Carrera de Enfermería

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según resultados de las encuestas realizadas a Docentes que dictan la clase de Gestión administrativa, indican que utilizan páginas web, e-mail, para el desarrollo de sus clases, utilizando recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje y el uso adecuado de la tecnología (celular, pc, páginas web). Es indispensable la utilización de recursos tecnológicos ya que favorecen el aprendizaje dando mayor interacción del conocimiento facilitando la autodidactización. La asignatura de Gestión Administrativa requiere emplear las TICs como proceso de enseñanza aprendizaje por el aporte significativo para la metodología constructivista aplicada en el aula para el estudiante.

Según resultados de las encuestas realizadas a Estudiantes que reciben clases de Gestión administrativa, indican poseen un Computador personal donde utilizan internet, e-mail, redes sociales, páginas web, bibliotecas virtuales, para realizar

investigaciones, con un tiempo de dedicación de 3, 4 a 7 horas semanales para el desarrollo del trabajo autónomo y en muchos casos hasta todos los días. Los docentes de la asignatura en mención inducen a que los estudiantes utilicen las TICs frecuentemente incluso para presentares de tareas en clases. La comunicación online para trabajos en equipo e individuales es muy utilizada con el apoyo de las TICs, permitiendo la integración entre los estudiantes que viven fuera de la ciudad donde residen. Los estudiantes utilizan el e-mail para aclarar dudas sobre trabajos con el docente.

CONCLUSIONES

Las herramientas digitales destinadas a la docencia en la asignatura de Gestión Administrativa suelen ser programas o aplicaciones que pueden ser utilizadas on-line o puede ser software para descargar y emplear off-line permitiendo dinamizar el momento del aprendizaje, sea o no conectado a la Red, y convertir tanto la estancia en las aulas como el estudio autónomo en algo atractivo y lúdico.

Casi todas las herramientas buscan adaptarse al ritmo de uso de las tecnologías entre los alumnos. En lugar de prohibir un dispositivo que pueda distraer al alumnado (móvil, tableta), es preferible integrarlo en el desarrollo áulico de las clases.

Expertos consideran prácticamente todo una herramienta para el aprendizaje: desde Twitter hasta la wikipedia, pasando por herramientas como el Power Point o un editor de videos. De las primeras (redes sociales y wikis en general) consideramos que no deben ser consideradas herramientas para la docencia: aunque, evidentemente, aportan conocimientos, no siempre son fiables, científicos y rigurosos, por lo que no deben ser consideradas herramientas para la docencia o el aprendizaje (al menos, no sin la necesaria la intervención del docente para filtrar contenidos). Respecto a los segundos (procesadores de texto,

programas para hacer presentaciones) son, lógicamente, una buena herramienta para que el contenido sea más atractivo, pero no fueron creados expresamente para la docencia.

La necesidad de implementar y utilizar recursos tecnológicos en el aula conlleva a un aporte significativo en el proceso enseñanza aprendizaje, fortaleciendo los conocimientos en la asignatura de Gestión Administrativa, lo que conlleva a mejores resultados de aprendizaje y por ende a generar competencias específicas del profesional de Enfermería.

El uso de las tecnologías influyen positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje al permitir el manejo de la información y comunicación entre estudiantes -estudiante y estudiante-docente de la disciplina Gestión Administrativa en la Carrera de Enfermería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre G, Ruiz M. Competencias digitales y docencia una experiencia desde la práctica universitaria. Innovación Educativa, ISSN-e 1665-2673, Vol. 12, e 59, 2012: 121-141.
- Alonso JI, Figuerola CG, ET AL. Software libre y software gratuito para la innovación docente y la creación de contenidos orientados al EEES. La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior en la Facultad de Traducción y Documentación.
- Moro M, Torres J. (Coord). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008.
- Belloch, C. (2012). Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje. Recuperado el, 25.
- Soto, C. F., Senra, A. I. M., & Neira, M. C. O. (2009). Ventajas del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles. EDUTEC. Revista electrónica de Tecnología educativa, (29).
- Segura, J. A., & Quintero, L. C. (2010). Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje. Roig Vila & Fiorucci M